

Compendio de instrumentos para evaluación de constructos de interés en la intervención de casos de violencia de género

Autoría: María García-Jiménez¹

Revisión: Alan I. Rivas¹

¹Universidad de Sevilla

Financiación

Este documento ha sido elaborado en el marco del proyecto de cooperación “Fortalecimiento de las capacidades institucionales de actores de Tandil en la evaluación de programas de abordaje de violencia por motivos de género a partir de la cooperación al desarrollo”, financiado por la Convocatoria de Actividades y Proyectos de Cooperación al Desarrollo 2024-2025 de la Universidad de Sevilla.

Universidad contraparte

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Entidades colaboradoras

Municipalidad de Tandil, Asociación Civil Casa Violeta, Vientos de Libertad (Movimiento de Trabajadores Excluidos).

La evaluación rigurosa es un pilar fundamental para determinar la eficacia y el impacto real de los programas de intervención con personas que han vivido violencias de género. Con el objetivo de apoyar esta labor, este documento ofrece una guía práctica con una selección de instrumentos de medida. Los que aquí se presentan permiten a los equipos profesionales valorar de forma sistemática tanto la reducción de secuelas (por ejemplo, sintomatología traumática) como, y especialmente, el fortalecimiento de recursos personales y el empoderamiento de las participantes (p. ej., autoeficacia, asertividad y redes de apoyo). El propósito final es dotar a los actores locales de recursos que faciliten una medición fundamentada del progreso de las personas usuarias, contribuyendo a una intervención más sólida y basada en evidencias.

Nota de la autora

Utilizar instrumentos validados en Argentina no solo garantiza que las preguntas sean comprensibles y culturalmente pertinentes, sino que permite comparar los resultados con los de otras intervenciones e investigaciones académicas, aportando mayor solidez científica a las conclusiones sobre la efectividad de un programa o intervención, a la vez que se disminuye el riesgo de sesgo. Considerando que algunos de los instrumentos recopilados en este documento no se encuentran validados en Argentina, deberán tomarse precauciones al interpretar los resultados obtenidos con dichas escalas y, especificarse, si se elaboraran informes o reportes de resultados basados en dichos instrumentos, de considerarlos con cautela ante el riesgo de sesgo cultural o idiomático de no contar una herramienta específicamente diseñada o estudiada con población argentina.

Contenidos

Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido (MSPSS).....	4
Inventario de Sexismo Ambivalente (ISA).....	6
Escala de Aceptación de Mitos sobre Violencia contra las Mujeres en el ámbito de la pareja (AMIVAW)	8
Batería de instrumentos para medir la recuperación de mujeres que han vivido una situación de violencia de género en la pareja.....	9
Escala de Asertividad de Rathus	11
Escalas sobre Aceptación de Mitos sobre Violencia Sexual.....	12
Escala Breve de Illinois de Aceptación de Mitos sobre Violación (IRMASF)	12
Escala de Aceptación de Mitos Modernos sobre Agresión Sexual (AMMSA)	13
Escala de mitos del amor romántico – versión breve B-SMRL	16
Escala del Silenciamiento del Self (STSS-Sp)	18
Lista de Verificación de TEPT para el DSM-5 (PCL-5).....	19
Escala de Autoeficacia General (EAG)	20
Cuestionario de Calidad de Vida de la Organización Mundial de la Salud, versión breve (WHOQOL-BREF)	22

Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido (MSPSS)

La MSPSS (anexo 1) en su versión validada con una muestra de personas adultas nacidas en Argentina (Matrángolo et al., 2022) es una escala de 12 ítems que mide apoyo social percibido de tres fuentes: familia, amigos y "otros significativos". Cuenta con excelentes propiedades psicométricas en términos de fiabilidad y validez. Sus ítems son en formato escala Likert con 7 opciones de respuesta desde 1 "muy en desacuerdo" a 7 "muy de acuerdo". Mayores puntuaciones en cada una de las dimensiones o en la puntuación total indicarán mayores niveles de apoyo social.

¿Por qué puede ser útil?

El apoyo social percibido es un factor protector de la salud mental y física, especialmente relevante en casos donde se ha forjado una relación tóxica o de violencia y donde la víctima ha podido perder contactos o apoyo social por sometimiento a aislamiento por parte del agresor. Percibir un mayor apoyo de su red (familia, amigos/as, otras mujeres en situación similar) puede facilitar recursos para afrontar el estrés, identificar y salir de situaciones de violencia o mantener los cambios logrados en una intervención. Medir si el programa ayuda a la persona a identificar, construir o fortalecer su red de apoyo podría ser un indicador de éxito.

Instrucciones de corrección

No hay ítems inversos, esto es, todos los ítems están redactados de forma que mayor puntuación en el ítem, implicará mayor apoyo social. Las puntuaciones totales de cada subescala o dimensión y de la escala total se obtienen calculando la media de los puntos dados al conjunto de ítems. Es decir, para calcular la puntuación media que refiere al **total de apoyo social**, sume todos los ítems y divida el resultado entre 12.

Para calcular la puntuación media de las tres dimensiones que componen la escala, debe calcularse la media aritmética considerando los ítems que componen cada dimensión:

- Apoyo social familiar: sume y divida entre 4 las puntuaciones de los ítems 3, 4, 8 y 11
- Apoyo social de amigos/as: sume y divida entre 4 las puntuaciones de los ítems 6, 7, 9, 12
- Apoyo social de otros significativos: sume y divida entre 4 las puntuaciones de los ítems 1, 2, 5, 10

Referencia bibliográfica

Matrángolo, Gisela Maricel; Simkin, Hugo Andrés; Azzollini, Susana Celeste (2022). Evidencia de validez de la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido (EMASP) en población adulta Argentina. *CES Psicología*; 15(1), 163-181. <https://doi.org/10.21615/cesp.6009>

Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido

	<i>Muy en desacuerdo</i>	<i>En desacuerdo</i>	<i>Algo en desacuerdo</i>	<i>Ni de acuerdo ni en desacuerdo</i>	<i>Algo de acuerdo</i>	<i>De acuerdo</i>	<i>Muy de acuerdo</i>
1. Hay una persona especial que está cerca mío cuando la necesito.	1	2	3	4	5	6	7
2. Hay una persona especial con quien puedo compartir alegrías y tristezas.	1	2	3	4	5	6	7
3. Mi familia realmente trata de ayudarme.	1	2	3	4	5	6	7
4. Recibo la ayuda emocional y apoyo que necesito de mi familia.	1	2	3	4	5	6	7
5. Tengo una persona especial que es una verdadera fuente de consuelo para mí.	1	2	3	4	5	6	7
6. Mis amigos/as realmente tratan de ayudarme.	1	2	3	4	5	6	7
7. Puedo contar con mis amigos/as cuando las cosas van mal.	1	2	3	4	5	6	7
8. Puedo hablar con mi familia de mis problemas.	1	2	3	4	5	6	7
9. Tengo amigos/as con los que puedo compartir alegrías y tristezas.	1	2	3	4	5	6	7
10. Hay una persona especial en mi vida a quien le importan mis sentimientos.	1	2	3	4	5	6	7
11. Mi familia está dispuesta a ayudarme a tomar decisiones.	1	2	3	4	5	6	7
12. Puedo hablar con mis amigos/as de mis problemas.	1	2	3	4	5	6	7

Fuente: Imagen con ítems tomada de Matrángolo et al., 2022

Inventario de Sexismo Ambivalente (ISA)

El ISA, creada por Glick y Fiske (1996) es un instrumento de uso extendido en multitud de países e idiomas. Su versión adaptada y validada con población argentina (Vaamonde y Omar, 2012; ver anexo 2)¹ ha mostrado adecuadas propiedades psicométricas. En su versión larga, cuenta con 22 ítems de acuerdo o desacuerdo, en una escala tipo Likert de 6 puntos desde 0 (totalmente en desacuerdo) hasta 5 (totalmente de acuerdo).

¿Por qué puede ser útil?

El sexismo ambivalente postula que las actitudes sexistas se componen de dos dimensiones: el sexismo hostil, que hace referencia a la misoginia clásica, que considera a las mujeres como inferiores o amenazantes; y el sexismo benevolente, que se refiere a las actitudes aparentemente positivas pero que encasillan a las mujeres en roles tradicionales y protectores, considerándolas puras pero débiles. Dado que ambos tipos de sexismo legitiman la desigualdad de género, identificar creencias sexistas es importante para poder trabajarlas y dismantelar los cimientos de dicha desigualdad.

Instrucciones de corrección

Para la corrección del instrumento, se calcula la media de puntuaciones considerando los ítems que componen la dimensión “sexismo hostil” y por otro lado “sexismo benevolente”:

- Puntuación en sexismo hostil: sume y divida entre 11 las puntuaciones dadas a los ítems 2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 18, y 21
- Puntuación en sexismo benevolente: sume y divida entre 11 las puntuaciones dadas a los ítems 1, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20 y 22

Referencia Bibliográfica

Vaamonde, J. D., y Omar, A. (2012). Validación argentina del inventario de sexismo ambivalente. *Alternativas en Psicología*, 16(26), 47-58. Disponible en <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/alpsi/v16n26/n26a05.pdf>

¹ *Anotación de las autoras:* Las instrucciones que se facilitan sobre cómo completar la escala han sido tomadas de la versión validada al español, por no estar disponibles las instrucciones dadas a sus participantes en Vaamonde y Omar (2012). Los ítems que se recogen sí fueron los administrados a la muestra argentina de su estudio.

Inventario de sexismo ambivalente

A continuación se presentan una serie de frases sobre los hombres y las mujeres y sobre su relación mutua en nuestra sociedad contemporánea. Por favor, indique el grado en que usted está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las frases usando la siguiente escala: 0 = Totalmente en desacuerdo, 1 = Moderadamente en desacuerdo, 2 = Ligeramente en desacuerdo, 3 = Ligeramente de acuerdo, 4 = Moderadamente de acuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo.

	Puntuación 0-5
1. Aun cuando logre muchas cosas en la vida, un hombre nunca podrá sentirse verdaderamente completo como persona a menos que tenga el amor de una mujer.	
2. Con el pretexto de pedir "igualdad", muchas mujeres buscan privilegios especiales, tales como condiciones de trabajo que las favorezcan por sobre los hombres.	
3. En una catástrofe, las mujeres deben ser rescatadas antes que los hombres.	
4. La mayoría de las mujeres interpreta conductas o comentarios bien intencionados como expresiones de discriminación en su contra.	
5. Las mujeres se ofenden muy fácilmente.	
6. Las personas no pueden ser verdaderamente felices en su vida a menos que tengan pareja del sexo opuesto.	
7. Las mujeres feministas quieren que la mujer tenga más poder que el hombre.	
8. Muchas mujeres se caracterizan por una pureza que pocos hombres poseen.	
9. Las mujeres deben ser queridas y protegidas por los hombres.	
10. La mayoría de las mujeres no aprecia completamente todo lo que los hombres hacen por ellas.	
11. Las mujeres intentan ganar poder controlando a los hombres.	
12. Los hombres deberían estar dispuestos a sacrificar su propio bienestar con el fin de proveer seguridad económica a las mujeres.	
13. El hombre está incompleto sin la mujer.	
14. Las mujeres exageran los problemas que tienen en el trabajo.	
15. Una vez que una mujer logra que un hombre se comprometa con ella, por lo general intenta controlarlo estrechamente.	
16. Una vez que una mujer logra que un hombre se comprometa con ella, por lo general intenta controlarlo estrechamente.	
17. Una buena mujer debería ser puesta en un pedestal por su hombre.	
18. Para burlarse de los hombres, muchas mujeres primero se les insinúan sexualmente y luego rechazan sus avances.	
19. Las mujeres, en comparación con los hombres, suelen ser más sensibles frente a cuestiones morales.	
20. Los hombres deberían estar dispuestos a sacrificar su propio bienestar con el fin de proveer seguridad económica a las mujeres.	
21. Las mujeres feministas están haciendo demandas irracionales a los hombres	
22. Las mujeres, en comparación con los hombres, suelen tener un sentido más refinado de la cultura y el buen gusto.	

Fuente: Ítems tomados de Vaamonde, J. D., y Omar, A (2012)

Escala de Aceptación de Mitos sobre Violencia contra las Mujeres en el ámbito de la pareja (AMIVAW)

Esta escala cuenta con 15 ítems tipo Likert de acuerdo o desacuerdo para medir el grado en que una persona acepta ideas o creencias falsas en torno a la violencia de género en el ámbito de la pareja. Es una escala desarrollada con población española que cuenta con adecuadas propiedades psicométricas en esta población en términos de fiabilidad y validez. Sus resultados deben tomarse con cautela en su aplicación en Argentina debido a potenciales diferencias o sesgos culturales e idiomáticos.

¿Por qué puede ser útil?

Estudiar de forma previa en una potencial beneficiaria del programa los mitos o creencias interiorizadas sobre la violencia en las relaciones de pareja podría ayudar a identificar aquellas ideas que podrían estar sosteniendo una estructura cognitiva que dificulte la ruptura de la relación y la recuperación. Además, se ha comprobado una correlación positiva entre la aceptación de mitos de violencia y el sexismo ambivalente. El trabajo de estas ideas puede contribuir a la desnaturalización de la violencia en la pareja.

Acceso al instrumento

Para acceder al instrumento con instrucciones de administración y los ítems en español, debe contactar con la autoría de correspondencia, en este caso, el Prof. Dr. Jesús López Megías, de la Universidad de Granada (España). email: jlmegias@ugr.es

Instrucciones de corrección

La puntuación total se obtiene sumando la puntuación otorgada a cada uno de los 15 ítems, pudiendo obtener una puntuación en un rango de 15 a 105 puntos. Puntuaciones más altas indican mayor aceptación de mitos o mayor presencia de creencias falsas sobre este fenómeno.

Referencia Bibliográfica

Megías, J. L., Toro-García, V. y Carretero-Dios, H. (2018). The acceptance of myths about intimate partner violence against women (AMIVAW) scale. *Psychology of Women Quarterly*, 42(1), 44–61. <https://doi.org/10.1177/0361684317742638>

Batería de instrumentos para medir la recuperación de mujeres que han vivido una situación de violencia de género en la pareja

Esta batería de instrumentos ha sido elaborada por el grupo de investigación de Neus Roca Cortés et al. (2015, original en catalán en 2013). Se ha elaborado utilizando una muestra de mujeres de Cataluña, en España. La utilización de cualquiera de los instrumentos incluidos en esta batería y la consideración de sus resultados debe tomarse con cautela, pues no se han realizado adaptaciones o estudios de validación de esta batería más allá del propio estudio de Roca-Cortés et al. (2015). Como indican las autoras (Roca-Cortés et al., 2015, p. 82):

“Cada una de las dimensiones y subdimensiones del modelo conceptual de evaluación incluye cuestionarios escalados o registros de índices que permiten su medición y valoración (...). Toda la información que se obtiene mediante estos instrumentos es aportada directamente por la mujer, ya se trate de escalas de autopercepción o de registros de índice”.

A continuación se relacionan las escalas e índices que incluye la batería con los siguientes instrumentos:

- Escala de violencia de pareja (EVPeX)
- Escala de separación psicosocial de mujeres en violencia de pareja (SPS-VP v1c)
- Índice de separación físico-legal de mujeres en violencia de pareja (SFL-VP)
- Escala reducida de la escala de ansiedad y depresión de Anthony Zigmon y Philip Snaith
- Escala reducida de la escala de autoestima de Marshall Rosenberg
- Escala reducida de la escala de trauma de Jonathan Davidson
- Escala reducida y adaptada de la escala de desesperanza de Martha Cordova, José C. Rosales y Luz Eguiluz
- Registro de diagnóstico psicopatológico y adicciones (DIAG PSICOPAT-ADD)
- Índice de salud física en mujeres en violencia de pareja (ISF-VP)
- Índice de inclusión social de mujeres en situación de violencia de pareja (índice INCLS-VP)
- Escala de apoyo social para mujeres en situación de violencia de pareja (ESS-VP)

¿Por qué puede ser útil?

Desde un modelo multidimensional de evaluación, esta batería de instrumentos incluye escalas en formato de autoinforme que miden la situación de violencia actual y pasada, incluyendo violencia psicológica, física, sexual, económica, acoso, etc. También permite medir la separación psicosocial del agresor y la separación físico-legal. En términos de salud, contiene escalas para medir salud psicológica: ansiedad, autoestima, estrés postraumático, desesperanza, etc. y también permite medir el estado de salud física en cuanto a secuelas físicas, sexuales y reproductivas. Por último, incluye escalas de medida de inclusión social, haciendo una evaluación del capital socioeconómico, relacional y sociosanitario.

Si bien la consideración de cada instrumento debe tomarse con cautela en la aplicación en un contexto diferente al de mujeres españolas, puede ser especialmente útil por la diversidad de instrumentos para medir diferentes ámbitos de la vida de una mujer en situación de violencia de género como indicadores de recuperación y liberación de dicha violencia. Se relacionan a continu

Acceso al instrumento e instrucciones de corrección

Para acceder a la batería de instrumentos con instrucciones de administración y los ítems en español, puede acceder al manual completo, disponible en el siguiente enlace: <https://ajuntament.barcelona.cat/dones/sites/default/files/documentacio/recuperacionmujeresviolenciamasclista2016es.pdf>

Este manual incluye, para cada escala o índice las hojas de registro que puede facilitar directamente a la persona que vaya a ser evaluada, así como las instrucciones para obtener las puntuaciones en cada una.

Referencia Bibliográfica

Roca-Cortés, N.; Porrúa, C.; Yepes, M.; Codina, N.; Fernández, A.; Ruiz, S. y Cremades M.
(2015). *Recuperación de las mujeres en situación de violencia machista de pareja : descripción e instrumentación*. Universitat de Barcelona. (Original en catalán, 2013).
Disponible en
<https://ajuntament.barcelona.cat/dones/sites/default/files/documentacio/recuperacionmujeresviolenciamasclista2016es.pdf>

Escala de Asertividad de Rathus

La Escala de Asertividad de Rathus (RAS) (1973; cit. en León y Vargas, 2009) en su versión validada y estandarizada con población costarricense por León y Vargas (2009), cuenta con 30 ítems en los que la propia persona evalúa cada afirmación de acuerdo con una escala de seis anclajes, la cual va de -3 (muy poco característico de mí, extremadamente no descriptivo) a +3 (muy característico de mí, extremadamente descriptivo). Debe tenerse en cuenta que el estudio que se aporta, en contexto de Costa Rica, hace necesario tomar precaución en la interpretación de los resultados obtenidos en un contexto diferente.

¿Por qué puede ser útil?

La asertividad es la habilidad de expresar los propios sentimientos, necesidades y opiniones de manera honesta, directa y respetuosa, sin agredir ni someterse. Es un pilar de la comunicación saludable en pareja. En contextos de violencia, evaluar si las participantes mejoran su capacidad asertiva puede ser un indicador de empoderamiento y adquisición de habilidades.

Instrucciones de corrección

El artículo de Marcela y Vargas (2009), disponible para su [descarga en este enlace](#), contiene en su Apéndice 1 tanto la propia escala, dispuesta para poder imprimir y administrar. También dicho apéndice contiene las instrucciones de corrección y puntuación de la RAS. También se aporta una tabla de puntuaciones estandarizadas y posibilidad de transformación a puntuaciones T, aportándose una descripción para interpretar dichas puntuaciones. Para cualquier duda sobre el acceso o corrección y puntuaciones, puede contactar con la autoría del estudio mediante email: marcelaleon@racsa.co.cr

Referencia Bibliográfica

León, M., y Vargas, T. (2009). Validación y estandarización de la Escala de Asertividad de Rathus (R.A.S.) en una muestra de adultos costarricenses. *Revista Costarricense de Psicología*, 28(41-42), 187-205. Disponible en <https://www.redalyc.org/pdf/4767/476748706001.pdf>

Escalas sobre Aceptación de Mitos sobre Violencia Sexual

¿Por qué pueden ser útiles?

Estudiar de forma previa en una potencial beneficiaria de un programa o intervención los mitos o creencias interiorizadas sobre la violencia sexual puede ayudar a identificar aquellas ideas que podrían estar sosteniendo una estructura cognitiva que dificulte la recuperación o que estén sosteniendo emociones como la culpa o la vergüenza, entre otras. El trabajo de estas ideas puede contribuir a la desnaturalización de esta violencia y a la facilitación de la recuperación de la víctima que lo ha sufrido. Se aportan varias opciones. La primera de ellas (IRMASF) ha sido validada en población argentina, pero no es posible aportar los ítems e instrucciones de administración del instrumento por no estar publicados, lo que requeriría el contacto con los autores del estudio. Lo mismo ocurre con la segunda opción (AMMSA) en su versión validada con población española. Sin embargo, sí se aportan los ítems e instrucciones de la versión corta AMMSA validada con población chilena y colombiana. El o la profesional debe valorar la opción a utilizar, siendo siempre la más recomendable aquella que se encuentre adaptada a su contexto local (versión argentina), asumiendo el riesgo de sesgo cultural e idiomático en caso de usar otras versiones.

Escala Breve de Illinois de Aceptación de Mitos sobre Violación (IRMASF)

La escala IRMASF, por sus siglas en inglés "Illinois Rape Myth Acceptance Scale Short-Form mide el grado de aceptación de mitos de violación, donde puntuaciones más altas indicarían mayores niveles de rechazo hacia esas ideas o creencias. Fue creada por Payne et al. (1999) y González - Caino et al. (2022) estudió sus propiedades psicométricas en una muestra de 511 adultos de Buenos Aires, Argentina. Se compone de 22 ítems tipo Likert con 5 opciones de respuesta (1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo). La escala consta de cuatro dimensiones: 1) "Ella se lo buscó"; 2) "Él no tuvo la intención"; 3) "No fue una violación"; y 4) "Ella mintió". Las adaptaciones de esta escala a distintos idiomas han mostrado buenas propiedades psicométricas, incluida la versión de Argentina.

Acceso al instrumento e instrucciones de corrección

Para acceder a los ítems e instrucciones de administración y corrección del instrumento, puede contactar con el autor de correspondencia mediante email (pablo.cg.caino@hotmail.com, juanii.lopez@gmail.com, santiago_resett@hotmail.com, fiorellabossi@uade.edu.ar), ya que no se encuentran disponibles en el estudio publicado, el cual puede consultar en <https://doi.org/10.33996/repesi.v5i13.82>.

Referencia Bibliográfica

- González-Caino, P. C., Resett, S., Lopez, J. I., & Bossi, F. (2022). El cuestionario sobre mitos de violación: propiedades psicométricas, psicopatía y autoestima. *Revista Ecuatoriana De Psicología*, 5(13), 198–213. <https://doi.org/10.33996/repesi.v5i13.82>
- Payne, D. L., Lonsway, K. A. y Fitzgerald, L. F. (1999). Rape myth acceptance: Exploration of its structure and its measurement using the Illinois rape myth acceptance scale. *Journal of research in Personality*, 33(1), 27-68. <https://doi.org/10.1006/jrpe.1998.2238>

Escala de Aceptación de Mitos Modernos sobre Agresión Sexual (AMMSA)

La escala AMMSA, por sus siglas en inglés "Acceptance of Modern Myths about Sexual Aggression", cuenta con numerosos estudios y validaciones. Fue creada en 2007 por el equipo de Gerger et al. Esta escala evalúa la aceptación de mitos modernos sobre la violación, pero aporta una medida más sutil que otras escalas previas. Aporta información sobre negación del problema de la violencia sexual, oposición a las demandas de las víctimas, falta de apoyo a las políticas diseñadas para mitigar sus efectos, creencias que naturalizan la coerción sexual masculina como parte de las relaciones sexuales, y creencias que excusan a los agresores y culpan a la víctima o las circunstancias. Cuenta con 30 ítems en escala Likert con 7 opciones de respuesta (1 = completamente en desacuerdo; 7 = completamente de acuerdo). Además, la versión validada con población chilena cuenta con una versión breve de 14 ítems que también ha mostrado adecuadas propiedades psicométricas.

Acceso al instrumento e instrucciones de puntuación

Se aportan los 30 ítems de la versión AMMSA colombiana y los 14 ítems de la versión AMMSA reducida chilena, por ser estas versiones las únicas disponibles en acceso libre. Los ítems de la versión AMMSA validada en España deben solicitarse contactando con el autor de correspondencia (ilmegías@ugr.es). Para calcular las puntuaciones, debe obtenerse la puntuación media de las puntuaciones dadas al conjunto de los ítems, esto es, sumando todos los ítems y dividiendo el total entre 30, para las versiones AMMSA largas, y entre 14 en el caso de la versión chilena breve. Mayores puntuaciones indican mayor aceptación de mitos de violencia sexual.

- Gerger, H., Kley, H., Bohner, G. y Siebler, F. (2007). The acceptance of modern myths about sexual aggression (AMMSA) scale: Development and validation in German and English. *Aggressive Behavior*, 33, 422-440. <https://doi.org/10.1002/ab.20195>
- Megías, J., Romero-Sánchez, M., Durán, M., Moya, M. y Bohner, G. (2011). Spanish Validation of the Acceptance of Modern Myths about Sexual Aggression Scale (AMMSA). *The Spanish Journal of Psychology*, 14(2), 912-925. https://doi.org/10.5209/rev_SJOP.2011.v14.n2.37
- Romero-Sánchez, M., López Megías, J., Carretero-Dios, H., & Rincón Neira, L. (2013). Versión colombiana de la escala Acceptance of Modern Myths about Sexual Aggression: Primeros análisis psicométricos. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 45(1), 121-134. Recuperable de <http://publicaciones.konradlorenz.edu.co/index.php/rlpsi/article/view/1319>
- Camplá, X., Novo, M., Sanmarco, J., Arce, R. (2019). La escala Acceptance of Modern Myths about Sexual Aggression: validación para la población chilena. *Revista Mexicana de Psicología*, 36(2), 132-146. Disponible en <https://www.redalyc.org/journal/2430/243067142004/html/>

AMMSA-14 (Chile)

Instrucciones²: Por favor, lea atentamente cada afirmación y señale el número de 1 a 7 que representa su opinión: 1 = Completamente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Algo en desacuerdo, 4 = Neutral, 5 = Algo de acuerdo, 6 = De acuerdo, 7 = Completamente de acuerdo.

AMMSA 14 ítems (Chile)	Puntuación 1-7
1. Para conseguir la custodia de sus hijos/as, las mujeres a menudo acusan falsamente a sus exmaridos (o exparejas) de tener inclinaciones hacia la violencia sexual.	
2. Interpretar gestos inofensivos como “acoso sexual” es un arma muy común en la batalla de los sexos.	
3. Mientras no vayan demasiado lejos, los comentarios e insinuaciones que se hacen a las mujeres simplemente quieren decirle que es atractiva.	
4. La mayoría de las mujeres prefieren ser elogiadas por su físico que por su inteligencia.	
5. Aunque a las mujeres les gusta hacerse las tímidas, eso no significa que no quieran sexo.	
6. Muchas mujeres tienden a exagerar el problema de la violencia machista.	
7. Cuando una mujer soltera invita a un hombre soltero a su casa, está indicando que no es reacia a mantener relaciones sexuales.	
8. Cuando se habla de “violación en el matrimonio”, no hay una distinción clara entre coito conyugal normal y violación.	
9. La sexualidad de un hombre funciona como una olla a presión; cuando la presión es muy alta, tiene que “soltar vapor”.	
10. El debate sobre el acoso sexual en el trabajo ha provocado que muchos comportamientos inofensivos sean malinterpretados como acoso sexual.	
11. En las citas lo que suele esperarse es que la mujer “ponga el freno” y el hombre “siga adelante”.	
12. Pese a que las víctimas de robo armado corren un mayor peligro de vida, reciben mucho menos apoyo psicológico que las víctimas de violación.	
13. El alcohol es a menudo el causante de que un hombre viole a una mujer.	
14. Muchas mujeres tienden a malinterpretar un gesto bienintencionado como “acoso sexual”.	

Fuente: ítems tomados de Campplá et al. (2019)

² Estas instrucciones han sido traducidas de la escala original en inglés, puesto que ninguno de los estudios incluye las instrucciones exactas facilitadas a sus participantes.

AMMSA (Colombia)

Instrucciones³: Por favor, lea atentamente cada afirmación y señale el número de 1 a 7 que representa su opinión: 1 = Completamente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Algo en desacuerdo, 4 = Neutral, 5 = Algo de acuerdo, 6 = De acuerdo, 7 = Completamente de acuerdo.

30 ítems AMMSA Colombia	Puntuación 1-7
1. Cuando se trata de contactos sexuales, las mujeres esperan que sean los hombres quienes tomen la iniciativa.	
2. En cuanto un hombre y una mujer empiezan a “encarretarse”, los reparos de la mujer respecto al sexo desaparecen automáticamente.	
3. Muchas mujeres se quejan de agresiones sexuales por motivos insignificantes, sólo para demostrar que son mujeres con fuertes convicciones igualitarias.	
4. Para conseguir la custodia de sus hijos/as, las mujeres a menudo acusan falsamente a sus ex maridos de tener inclinaciones hacia la violencia sexual.	
5. Interpretar gestos “inocentes” como “acoso sexual” es un arma muy común en la batalla de los sexos.	
6. Para los hombres es una necesidad biológica liberar de vez en cuando su tensión sexual acumulada.	
7. Tras una violación, las mujeres hoy en día reciben mucho apoyo.	
8. Hoy en día, un amplio porcentaje de violaciones está causado, en parte, por mostrar la sexualidad en los medios de comunicación, ya que esto incrementa el impulso sexual de potenciales violadores.	
9. Si una mujer invita a un hombre a tomar una copa en su casa después de haber salido por la noche, significa que quiere sexo.	
10. Mientras no vayan demasiado lejos, los comentarios e insinuaciones sexuales que se hacen a las mujeres quieren decirles solamente que son atractivas.	
11. Cualquier mujer que sea tan poco precavida como para andar sola de noche por callejones oscuros tiene parte de culpa si es violada.	
12. Cuando una mujer comienza una relación con un hombre, debe tener claro que el hombre hará valer su derecho de mantener relaciones sexuales.	
13. La mayoría de las mujeres prefiere ser elogiada por su físico que por su inteligencia.	
14. La sensibilidad de nuestra sociedad hacia los delitos sexuales es desproporcionada debido a que la sexualidad ejerce de por sí una atracción social desproporcionada.	
15. Aunque a las mujeres les gusta hacerse las tímidas, eso no significa que no quieran sexo.	
16. Muchas mujeres tienden a exagerar el problema de la violencia machista.	
17. Cuando un hombre presiona a su pareja para mantener relaciones sexuales, esto no puede llamarse violación.	
18. Cuando una mujer soltera invita a un hombre soltero a su apartamento está indicando que no es reacia a mantener relaciones sexuales.	
19. Cuando los políticos tratan el asunto de las violaciones, lo hacen sobre todo porque este tema atrae a los medios de comunicación.	
20. Cuando se habla de “violación en el matrimonio”, se confunde entre coito conyugal normal y violación.	
21. La sexualidad de un hombre funciona como una olla a presión –cuando la presión es muy alta, tiene que “soltar vapor”.	
22. Las mujeres a menudo acusan a sus maridos de violación conyugal sólo para vengarse de una relación fracasada.	
23. En numerosas ocasiones, el debate sobre el acoso sexual en el trabajo ha provocado que un comportamiento inofensivo haya sido malinterpretado como acoso.	
24. En las citas lo que suele esperarse es que la mujer “ponga el freno” y el hombre “siga adelante”.	
25. Aunque los robos armados conllevan peligro para la vida de las víctimas, estas personas reciben mucho menos apoyo psicológico que las víctimas de violaciones.	
26. El alcohol es a menudo el causante de que un hombre viole a una mujer.	
27. Muchas mujeres tienden a interpretar exageradamente gestos bienintencionados como “acoso sexual”.	
28. Hoy en día, las víctimas de violencia sexual reciben ayuda suficiente en forma de centros de atención, posibilidades de terapia y grupos de apoyo.	
29. En lugar de preocuparse por supuestas víctimas de violencia sexual, la sociedad debería atender problemas más urgentes, como es la destrucción medioambiental.	
30. Hoy en día, los hombres que realmente agreden sexualmente a las mujeres reciben un castigo justo.	

Fuente: ítems tomados de Romero-Sánchez et al., 2014

³ Estas instrucciones han sido traducidas de la escala original en inglés, puesto que ninguno de los estudios incluye las instrucciones exactas facilitadas a sus participantes.

Escala de mitos del amor romántico – versión breve B-SMRL

La escala B-SMRL por sus siglas del inglés “Breve – Scale of Myths of Romantic Love” evalúa creencias compartidas socialmente sobre el amor en torno a mitos sobre el amor romántico. Fue creada por Bonilla-Algovia y Rivas-Rivero (2020) y estudiadas sus propiedades psicométricas con población universitaria española. Cuenta con 7 ítems tipo Likert de 1 (completamente en desacuerdo) a 5 (completamente de acuerdo). Cuenta con adecuadas propiedades psicométricas, pero debe tenerse precaución en su uso, por no disponerse, a nuestro entender, de versiones validadas con población argentina.

¿Por qué puede ser útil?

Al igual que ocurre con el sexismo y otras creencias sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja y/o la violencia sexual contra las mujeres, es posible que un programa de atención a mujeres víctimas o potenciales víctimas de violencia en el ámbito de la pareja pretenda hacer un cambio o cierta reestructuración cognitiva en cuanto a esas creencias sobre el amor romántico y lo que socialmente se espera que sea el amor. Estas ideas imponen un ideal de amor que al no conseguirse no solo genera sentimientos de frustración, sino que pueden llevarnos a vivir sometid@s a una relación tóxica o de violencia y sustentarse en esas creencias de que “por amor es necesario aguantar” o “el amor todo lo puede”. Podría ser útil que, en caso de trabajar sobre estas ideas, pueda medirse el nivel de aceptación de las mismas antes y después de dicha intervención o trabajo con la persona beneficiaria del programa.

Acceso a los ítems e instrucciones de corrección

Los ítems de la escala que se facilitan están publicados en el anexo I del artículo de Bonilla-Algovia y Rivas-Rivero (2020). La puntuación se obtiene del sumatorio de los puntos dados a cada una de las 7 afirmaciones, entre un rango de 7 a 35 puntos. A medida que la puntuación es mayor, mayor será el nivel de aceptación de mitos de amor romántico.

Referencia Bibliográfica

Bonilla-Algovia, E. y Rivas-Rivero, E. (2020). Diseño y validación de la Escala de Mitos del Amor Romántico. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica*, 57(4), 119-136. <https://doi.org/10.21865/RIDEP57.4.09>

B-SMRL

Indique su opinión sobre estas ideas que aparecen a continuación, según la siguiente escala: 1 = Completamente en desacuerdo; 2 = En desacuerdo; 3 = Ni de acuerdo ni desacuerdo; 4 = De acuerdo; 5 = Completamente de acuerdo

	1	2	3	4	5
1. Cuando se encuentra a la pareja perfecta, no hay que dejarla marchar.					
2. Una persona no será plenamente feliz hasta que no encuentre una pareja que le complemente.					
3. Solo es amor verdadero cuando se mantiene la pasión de los primeros meses.					
4. No se puede amar a más de una persona al mismo tiempo.					
5. El amor verdadero debe terminar en matrimonio.					
6. Una persona enamorada se preocupa más por el bienestar de su pareja que por el suyo.					
7. Amar a alguien es hacer todo por esa persona, aunque en ocasiones conlleve hacer cosas que no te gustan.					

Fuente: ítems tomados de Bonilla-Algovia y Rivas-Rivero (2020)

Escala del Silenciamiento del Self (STSS-Sp)

La STSS-Sp (Spanish version of the Silencing the Self Scale) (García-Jiménez et al., 2025) es la adaptación española de la escala del Silenciamiento del Self (Jack y Dill, 1992) que evalúa los esquemas cognitivos que guían cómo las mujeres deberían comportarse y sentir para mantener las relaciones, no solo las relaciones íntimas o de pareja. Aporta una puntuación global y de cuatro subdimensiones: la *percepción del self externalizado*, que se refiere al juicio que realizan las mujeres sobre ellas mismas basándose en estándares externos; el *cuidado como sacrificio*, que refiere situar las necesidades de los demás por encima de las propias; el *silenciamiento del self*, referido a la inhibición de expresar las emociones y necesidades para mantener la armonía en las relaciones; y el *self dividido*, la división que viven entre una identidad “falsa” y una identidad “verdadera” que surge al ocultar sentimientos y pensamientos en las relaciones importantes. La escala está compuesta por 31 ítems tipo Likert con 5 opciones de respuesta (1= totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo) y aunque se ha validado y estudiado sus propiedades psicométricas con población general en España, se ha revisado y aportado una versión con ajuste lingüístico para su uso en otros países hispanohablantes, contando con la revisión lingüística de una persona nativa de Argentina, Chile, México y Perú.

¿Por qué podría ser útil?

La teoría del silenciamiento del self fue propuesta por Dana Jack (1991) como alternativa para explicar la sintomatología depresiva en mujeres y del efecto de la socialización de género, orientada a mantener las relaciones personales a cualquier coste, en el desarrollo de esta sintomatología. Se ha demostrado ampliamente la fuerte correlación del silenciamiento del self con la sintomatología depresiva, además de otros problemas de salud mental (trastornos de la alimentación) y física (salud cardiovascular). En la STSS-Sp, las puntuaciones permitieron predecir las puntuaciones en el inventario de depresión de Beck en su versión Fast-Screen, así como las puntuaciones en la *Women Abuse Screening Tool*. El uso de esta escala en intervención puede ser útil para trabajar y evaluar pre y post intervención aspectos vinculados a los riesgos asociados de sintomatología depresiva y de riesgo de violencia en la pareja y observar y trabajar sobre los esquemas cognitivos que podrían estar en la base de estos fenómenos.

Acceso a los ítems e instrucciones de corrección

La versión en español está en proceso de publicación. Es esperable que en breve sea descargable desde el repositorio idUS de la Universidad de Sevilla. Mientras tanto, puede obtenerse en formato listo para su impresión contactando con la autora de correspondencia (mgarciaj@us.es). La versión en inglés puede obtenerse escribiendo a la Dra. Dana C. Jack (djack@wwu.edu).

Referencias bibliográficas

- Jack, D. C (1991). *Silencing the Self: Women and Depression*. Harvard University Press.
- Jack, D. C. & Dill, D. (1992). The Silencing the Self Scale: Schemas of intimacy associated with depression in women. *Psychology of Women Quarterly*, 16(1), 97-106. <https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1992.tb00242.x>
- García-Jiménez, M., Martínez-Cervantes, R. J., Cala-Carrillo, M. J., y Jack, D. C. (2025). Adaptation and Initial Validation of the Spanish version of Silencing the Self Scale (STSS-Sp). *Manuscrito enviado a revisión*.

Lista de Verificación de TEPT para el DSM-5 (PCL-5)

Esta lista de verificación (Weathers et al., 2013), validada al español en diversos estudios, cuenta con 20 ítems tipo Likert, con 5 opciones de respuesta desde 0 “para nada” a 4 “extremadamente”. Puntuaciones más altas indican mayor severidad de síntomas de trastorno de estrés postraumático (TEP) experimentados en el último mes. Cuenta con excelentes propiedades psicométricas. Aunque existen estudios de adaptación a población mexicana (Durón Figueroa et al., 2019; Valencia et al., 2024), los ítems no han sido publicados en el artículo. El acceso a esta versión podría hacerse solicitando la escala a la autoría del trabajo que tradujo la lista a español de México (email: <mailto:raulduro7@gmail.com> <mailto:pablo.valencia@ired.unam.mx>). En este material se aportan los ítems accesibles en internet en español (castellano). En este sentido, la utilización de ítems redactados para el contexto español o mexicano implica tomar cautela sobre su utilización y resultados en poblaciones de contextos culturales y lingüísticos diferentes.

¿Por qué puede ser útil?

La violencia de género es un evento traumático que frecuentemente desencadena sintomatología de estrés postraumático. Si se trabaja en terapia con estas mujeres, evaluarla es fundamental, ya que sus síntomas (reexperimentación, evitación, alteraciones cognitivas y del ánimo, hiperalerta) pueden ser altamente incapacitantes y afectar todas las áreas de la vida de la mujer. Una intervención efectiva enfocada en la salud mental de estas mujeres debería lograr una reducción significativa de esta sintomatología específica.

Acceso y corrección de la escala

La lista de verificación puede obtenerse en PDF lista para su uso [en este enlace](#). Si bien debe tener en cuenta que estos ítems no se corresponden con las adaptaciones a español de México, sino con una versión traducida por el organismo *Early Psychosis Intervention Network*. En cuanto a la corrección las puntuaciones dadas a cada ítem se suman, obteniendo una puntuación dentro del rango 20 – 80 puntos. Además de la puntuación total, se pueden calcular las puntuaciones para los diferentes grupos de síntomas del TEPT, tal como se definen en el DSM-5. Esto permite un análisis más detallado del perfil sintomático del paciente:

- Reexperimentación: Suma de las puntuaciones de los ítems 1 al 5.
- Evitación: Suma de las puntuaciones de los ítems 6 y 7.
- Alteraciones negativas en las cogniciones y el estado de ánimo: Suma de las puntuaciones de los ítems 8 al 14.
- Alteraciones marcadas en la activación y reactividad: Suma de las puntuaciones de los ítems 15 al 20.

El estudio original (weather et al., 2013) indicaba que puntuaciones mayores a 33 podrían sugerir niveles altos de TEP.

Referencias bibliográficas

- Durón-Figueroa, R., Cárdenas-López, G., Castro-Calvo, J., y De la Rosa-Gómez, A. (2019). Adaptación de la Lista Checable de Trastorno por Estrés Postraumático para DSM-5 en población mexicana [Adaptation of the Posttraumatic Stress Disorder Checklist for DSM-5 in Mexican population]. *Acta de Investigación Psico-lógica*, 9(1), 26–36. <https://doi.org/10.22201/fpsi.20074719e.2019.1.03>
- Valencia, P. D., De la Rosa-Gómez, A., Barba-Sánchez, A. E., Hernández-Posadas, A., y Hernández-Jiménez, M. J. (2025). Adaptation of the Posttraumatic Stress Disorder Checklist for DSM-5: A short version in a help-seeking sample. *Avances en Psicología Latinoamericana*, 42(2), 1-14. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.14079>
- Weathers, F.W., Litz, B.T., Keane, T.M., Palmieri, P.A., Marx, B.P., & Schnurr, P.P. (2013). The PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5). Scale available from the National Center for PTSD at <https://www.ptsd.va.gov/>

Escala de Autoeficacia General (EAG)

Esta escala, originalmente desarrollada por Schwarzer & Jerusalem, (1995, cit en Brenlla et al., 2010) mide el sentimiento estable de competencia personal para manejar de forma eficaz diversas situaciones estresantes. Ha sido adaptada y validada en Argentina, demostrando consistentemente una estructura unidimensional y una alta fiabilidad. La EAG incluye 10 ítems, con 4 opciones de respuesta (*nunca, pocas veces, a veces o siempre*) a las cuales se les otorga una puntuación de 1, 2, 3 y 4, respectivamente. Existen otras versiones, como la validada con población española (Sanjuán et al., 2000), se recomienda usar aquella más pertinente y adaptada al contexto cultural donde se use la escala.

¿Por qué puede ser útil?

La autoeficacia es la creencia en la propia capacidad para manejar distintas situaciones y alcanzar metas. La violencia sistemática destruye esta creencia. Fomentar la autoeficacia en una mujer que ha sufrido violencia significa potenciar su confianza en que puede protegerse, tomar decisiones autónomas, establecer límites sanos y construir un futuro libre de violencia. Es un pilar del empoderamiento. Se aportan los ítems de la versión validada con población de Buenos Aires, si bien el artículo no facilita instrucciones sobre su administración, se aportan instrucciones genéricas comúnmente usadas en esta escala.

Instrucciones de corrección e interpretación de puntuaciones

Las puntuaciones, obtenidas con el sumatorio de los ítems, oscilan entre los 10 y 40 puntos. Mayor puntuación indica mayor autoeficacia. Además, el estudio de validación de la escala con población de Buenos Aires incluye un baremo con puntuaciones típicas, lo que permite comparar las puntuaciones directas obtenidas en la escala y determinar si la participante se encuentra en valores cercanos o alejados de la media (hacia los valores altos con puntuaciones Z en positivo, o a valores bajos con puntuaciones Z en negativo) en comparación con la muestra utilizada en el estudio.

Referencias bibliográficas

- Brenlla, M. E., Aranguren, M., Rossaro, M. F., y Vázquez, N. (2010). Adaptación para Buenos Aires de la Escala De Autoeficacia General. *Interdisciplinaria*, 27(1), 77-94. Disponible en https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-70272010000100006
- Sanjuán, P., Pérez, A. M., & Bermúdez, J. (2000). Escala de autoeficacia general: datos psicométricos de la adaptación para población española. *Psicothema*, 12(Supl. 2), 509-513. Disponible en <https://www.psicothema.com/pdf/615.pdf>

EAG

La escala de Autoeficacia General mide tu autoeficacia percibida o la creencia sobre tu habilidad para enfrentar diferentes situaciones y conseguir logros.

Por favor, lee cada afirmación cuidadosamente y trata de entender lo que se pregunta. Responde a cada afirmación basándote en tu grado de acuerdo o desacuerdo con lo que se indica en cada afirmación. Marca la respuesta que mejor describa tu punto de vista.

Intenta ser todo lo honesta/o que puedas cuando respondas. No hay respuestas correctas o incorrectas, así que responde basándote en tu experiencia y creencias personales

	Nunca	Pocas veces	A veces	Siempre
1. Puedo resolver problemas difíciles si hago el esfuerzo necesario.				
2. Aunque alguien se me oponga, puedo encontrar los medios y la forma de obtener lo que quiero.				
3. Me resulta fácil enfocarme en los fines que persigo y lograr mis objetivos.				
4. Tengo confianza en que podría manejar eficazmente situaciones imprevistas. 5. Gracias a mis capacidades y recursos, sé cómo manejar situaciones inesperadas. 6. Puedo resolver la mayoría de mis dificultades si me esfuerzo lo suficiente.				
7. Puedo mantener la calma cuando me enfrento a dificultades porque confío en mis habilidades para afrontarlas.				
8. Cuando me enfrento a un problema, generalmente puedo encontrar varias soluciones alternativas.				
9. Si tengo problemas, generalmente se me ocurre una solución.				
10. Por lo general puedo manejar cualquier situación que se me presente.				

Fuente: ítems tomados de Brenlla et al. (2010)

Cuestionario de Calidad de Vida de la Organización Mundial de la Salud, versión breve (WHOQOL-BREF)

¿Por qué puede ser útil?

Más allá de la reducción de sintomatología, si es el interés y objetivo de una intervención o programa, el objetivo final de cualquier intervención es esperable que sea que la persona perciba una mejora global en su vida. La calidad de vida es un constructo multidimensional que incluye la salud física, el bienestar psicológico, las relaciones sociales y la relación con el entorno. Medir si una mujer no solo "está menos mal" sino que "está mejor" en un sentido amplio, ofrece la medida de impacto más holística. Este instrumento ha sido reportado como un instrumento robusto en su uso transcultural para el estudio de la calidad de vida física, psicológica, social y ambiental (Skevington et al., 2004).

Acceso al instrumento y corrección e interpretación de puntuaciones

La versión en español argentino facilitado por la Organización Mundial de la Salud se puede descargar en https://cdn.who.int/media/docs/default-source/publishing-policies/whoqol-bref/spanish-argentinian-whoqol-bref.zip?sfvrsn=2441be82_2. Los documentos descargables que se obtienen pueden ser directamente administrados a las beneficiarias del programa o a cualquier persona a la que se brinden servicios de atención a la salud.

En cuanto a la corrección e interpretación de puntuaciones, este instrumento incluye un sistema algo complejo de puntuación que puede consultarse (en inglés) en el siguiente enlace: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/77778/WHO_MSD_MER_Rev.2012.05_eng.pdf?sequence=1

Referencias bibliográficas

Skevington, S. M., Lotfy, M., O'Connell, K. A., & WHOQOL Group (2004). The World Health Organization's WHOQOL-BREF quality of life assessment: psychometric properties and results of the international field trial. A report from the WHOQOL group. *Quality of life research*, 13(2), 299–310. <https://doi.org/10.1023/B:QURE.0000018486.91360.00>